

AXBOROT TAHDIDLARI VA ULARNING YOSHLAR AXBOROT MADANIYATIGA TA'SIRI

Qudratov Sirojiddin Xolmatovich

ISFT (international school of finance
technology and science) instituti
1-bosqich mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot tahdidlari va ularning yoshlar axborot madaniyatiga ta'siri yoritilgan. Globallashuv va raqamli axborot makonining kengayishi sharoitida soxta xabarlar, axborot manipulyatsiyasi, ekstremistik va zararli kontent yoshlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatishi ochib berilgan. Bunday axborot tahdidlari yoshlarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini susaytirishi, noto'g'ri qarashlarning shakllanishiga olib kelishi ta'kidlangan. Shuningdek, yoshlar orasida axborot xavfsizligi, media-savodxonlik va mas'uliyatli axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirish dolzarb ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: “virtual men”, “real men”, axborot tahdidlari, axborot manipulyatsiyasi, axborot jarayonlari, “raqamli manipulyatsiya”.

Аннотация: В данной статье рассматриваются информационные угрозы и их влияние на информационную культуру молодежи. Выявлено, что в контексте глобализации и расширения цифрового информационного пространства фейковые новости, манипуляции информацией, экстремистский и вредоносный контент оказывают негативное воздействие на умы молодежи. Подчеркивается, что подобные информационные угрозы ослабляют способность молодежи к критическому мышлению и приводят к формированию предрассудков. Также подчеркивается острая необходимость развития среди молодежи культуры информационной безопасности, медиаграмотности и ответственного потребления информации.

Ключевые слова: «виртуальные мужчины», «реальные мужчины»,

информационные угрозы, манипуляции информацией, информационные процессы, «цифровые манипуляции».

Abstract: This article discusses information threats and their impact on the information culture of young people. It is revealed that in the context of globalization and the expansion of the digital information space, fake news, information manipulation, extremist and harmful content have a negative impact on the minds of young people. It is emphasized that such information threats weaken the ability of young people to think critically and lead to the formation of prejudices. The urgent importance of developing a culture of information security, media literacy and responsible information consumption among young people is also highlighted.

Keywords: “virtual men”, “real men”, information threats, information manipulation, information processes, “digital manipulation”.

Axborot tahdidlari ijtimoiy-falsafiy jihatdan tahlil etilganda, ular insonning ijtimoiy borlig'i va ong tizimi o'rtasida uzviy dialektik ziddiyatni yuzaga keltiradi. Chunki inson tafakkuri tarixan an'anaviy ijtimoiy muhitda shakllanib, ma'naviy qadriyatlarga tayangan bo'lsa, axborot makonida bu asoslar tez o'zgaruvchi, individualistik, ko'p manbali va manipulyativ ta'sirlar ostida qolmoqda. Natijada, shaxsning o'z-o'zini anglash jarayoni zaiflashib, “virtual men” va “real men” o'rtasida ekzistensial tafovut vujudga keladi. Bu holat ijtimoiy begonalashuvning yangi ko'rinishidir, u axborot asrining ruhiy illati sifatida yoshlar ongida ma'naviy bo'shliq, befarqlik va iste'molchilik ongini shakllantiradi. Ijtimoiy falsafa nuqtayi nazaridan qaraganda, axborot tahdidlari insonning ma'naviy mustaqilligini zaiflashtiruvchi, uning dunyoqarashini ob'ektivdan sub'ektivga o'tkazuvchi jarayondir. Axborot manipulyatsiyasi inson tafakkurini “tayyor” g'oyalar va obrazlar asosida boshqarishga qaratilgan yangi ijtimoiy texnologiya sifatida namoyon bo'ladi. Bu jarayonda inson ongining erkinligi, tanqidiy fikrlash qobiliyati, axloqiy mezonlari sun'iy modellar bilan almashtiriladi. Shunday qilib, axborot tahdidlari insonning “ontologik xavfsizligi”ga, ya'ni uning mavjudlikni anglash qobiliyatiga zarba beradi.

Axborot madaniyati esa ana shu tahdidlarga qarshi ijtimoiy-falsafiy immunitet

rolini bajaradi. U shunchaki texnik savodxonlik emas, balki axborotni tanlash, tahlil qilish, uni ijtimoiy qadriyatlar tizimi bilan uyg'unlashtirish madaniyatidir. Yoshlarning axborot madaniyatini shakllantirishda falsafaning vazifasi — ularning ongida “tanlovning mas’uliyati”ni uyg‘otishdir. Chunki tanqidiy tafakkur, axborot manbalariga nisbatan epistemologik hushyorlik, qadriyatlarga asoslangan fikrlash jarayonigina tahdidlarni neytrallashtiradi. Shunday qilib, axborot tahdidlari va axborot madaniyati o‘rtasidagi dialektika ijtimoiy-falsafiy jihatdan insonning o‘zlikni saqlash kurashidir. Axborotlashgan jamiyatda yoshlarning madaniy xavfsizligi — bu ularning axborotni iste’mol qilish emas, balki uni ma’noga aylantirish, uni o‘z ijtimoiy mavjudligi bilan uyg'unlashtira olish qobiliyatidir. Shu ma’noda, axborot tahdidlariga qarshi kurash ma’naviy-axloqiy asosda yuritilmasa, hech qanday texnologik himoya yetarli bo‘lmaydi. Ijtimoiy falsafa nuqtayi nazaridan axborot tahdidlari inson tafakkurining mohiyatiga qilingan “ruhiy bosqin”dir. Bu bosqindan himoya faqat axborot madaniyati, milliy o‘zlik va ma’naviy mas’uliyat uyg'unligida yuzaga keladi. Shuning uchun axborot tahdidlariga qarshi kurashning eng samarali vositasi — insonning ongini erkin, axborotni esa ma’naviy mezon bilan baholovchi tafakkurni tarbiyalashdir.

Bugungi axborotlashgan jamiyat sharoitida inson hayoti, tafakkuri va qadriyat tizimi tobora raqamli makon bilan chambarchas bog‘lanib bormoqda. Axborot endilikda nafaqat bilim manbai, balki jamiyatning madaniy, siyosiy va axloqiy tuzilishiga ta’sir etuvchi kuchga aylanmoqda. Ayniqsa, yoshlar ongining shakllanish jarayonida axborot oqimlari beqiyos darajada muhim o‘rin egallaydi. Shu bois axborot tahdidlari masalasi ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan chuqur tahlilni talab etadi. A.V. Kostina o‘zining “Massoviy madaniyatning ijtimoiy imkoniyatlari: axborot jamiyatida namoyon bo‘lish xususiyatlari” nomli asarida shunday deydi: “Axborot jamiyatida massoviy madaniyat inson o‘zligini yangicha model asosida shakllantiradi, bunda qadriyatlarning o‘rnini obrazlar va ularning soxta ko‘rinishlari egallaydi.” Bu fikr axborot zamonining eng dolzarb muammosini ochib beradi. Inson, ayniqsa, yosh avlod o‘z o‘zligini endi real qadriyatlardan emas, balki sun’iy

obrazlardan anglay boshlaydi. Bu holat falsafiy jihatdan “axborot begonalashuvi”¹ deb ataladigan hodisaga olib keladi. Biroq Kostinaning yondashuvida bu jarayonning milliy va madaniy himoya mexanizmlari yetarlicha yoritilmagan. Aslida har bir jamiyatning axborot tahdidlariga qarshi o‘ziga xos “madaniy immunitet” tizimi mavjud. I.V. Зыкова “Madaniyat axborot tizimi sifatida: ma’naviy, ruhiy va belgili jihatlar” nomli tadqiqotida shunday yozadi: “Madaniyatning hissiy va ruhiy asoslari inson mavjudligining axborot negizini tashkil etadi.”² Bu yondashuv axborotni inson ma’naviy hayotining ajralmas qismi sifatida ko‘rsatadi. Demak, har qanday axborot tahdidi, avvalo, insonning ichki ruhiy muvozanatini buzadi. Yoshlar ongiga kirib kelayotgan manipulyativ axborot oqimlari ularning his-tuyg‘ulari, axloqiy qarashlari va qadriyat yo‘nalishlarini o‘zgartiradi. Shu bois axborot madaniyatini shakllantirishda faqat texnik bilim emas, balki axloqiy barqarorlik va hissiy immunitet zarur.

V.A. Emelin “Axborot jamiyatida shaxs o‘zligi” nomli asarida quyidagicha yozadi: “Zamonaviy inson bir vaqtning o‘zida bir necha axborot realliklarida yashaydi.”³ Bu holat yoshlarning ongida bo‘linma identitet — ya’ni o‘zlikning parchalangan shaklini yuzaga keltiradi. Yoshlar bir vaqtning o‘zida turli raqamli maydonlarda turlicha obraz yaratadi, biroq ularning hech biri real ijtimoiy mavjudlikni to‘la ifoda etmaydi. Natijada, shaxs o‘z markazidan ajralgan, axborot oqimlari ichida suzib yuruvchi mavjudotga aylanadi. Bu jarayon ijtimoiy falsafa uchun metafizik xavfdir, chunki u insonni o‘zining asl mohiyatidan uzoqlashtiradi. I.A. Lkova va V.A. Shipunova “Axborot madaniyati va xavfsizlik” nomli asarlarida esa quyidagi g‘oyani ilgari suradi: Axborot madaniyati — bu faqat texnik malaka emas, balki insonni himoya qiluvchi ma’naviy immunitetdir. Ularning fikricha, yoshlar axborot muhitida nafaqat axborotni tanlay olish, balki uni axloqiy baholash qobiliyatiga ham ega bo‘lishi kerak. Bu yondashuv texnologik emas, balki

¹ Костина А.В. Социальные возможности массовой культуры: особенности проявления в информационном обществе. – Москва: Издательство «Стереотип», 2021. – 254 с.

² Зыкова И.В. Культура как информационная система: духовные, ментальные и символические аспекты. – Москва, 2016. – 368 с.

³ Емелин В.А. Идентичность в информационном обществе. – Москва, 2018. – 360 с.

qadriyatlarga asoslangan axborot falsafasini shakllantirishga yo'naltirilgan. O.A. Stepanova "Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish: madaniyatshunoslik yondashuvi asosida" nomli tadqiqotida axborot madaniyatini "shaxsning axborotli ijtimoiylashuv jarayoni"⁴ sifatida talqin etadi. Unga ko'ra, yosh inson axborotning iste'molchisi emas, balki uning ijodkori, tahlilchisi va tanlovchi sub'yektiga aylanishi lozim. Bu qarash insonni passiv qabul qiluvchidan faol yaratuvchiga aylantirish g'oyasiga asoslanadi.

B.T. Kuyliyev o'zining "Global axborot makonida jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilishning ma'naviy-siyosiy texnologiyalari" nomli ilmiy ishida axborot tahdidlarini "raqamli manipulyatsiya" jarayonlari bilan bog'laydi va "internet siyosiy kommunikatsiya vositasi sifatida nafaqat ochiqlik va shaffoflikni, balki siyosiy manipulyatsiyalarni faol qo'llash uchun xizmat qiluvchi global axborot makonidir"⁵ deb yozadi. Uning fikricha, axborot makoni inson tafakkurini shakllantiruvchi omil bo'lish bilan birga, uni boshqaruvchi qudratga ham aylangan. Ijtimoiy-falsafiy tahlil nuqtai nazaridan bu holat inson ongi ustidan "epistemik zo'ravonlik"ning yangi shaklidir. Axborot oqimlari orqali inson tafakkuri algoritmik kodlarga bo'ysundirilib, shaxs o'z fikrining subyektini emas, balki axborot tizimining obyektini darajasiga tushmoqda. Bu esa "axborot kolonializmi" deb ataluvchi yangi sivilizatsion hodisani keltirib chiqarmoqda. Kuyliyev yondashuvida axborot tahdidining siyosiy-psixologik mexanizmlari chuqur ochib berilgan bo'lsa-da, uni falsafiy nuqtai nazardan inson tafakkurining erkinlik kategoriyasi bilan bog'lash masalasi yanada keng yoritilishi zarur.

Axborotlashgan jamiyat bugungi kunda inson tafakkurining nafaqat tashqi shaklini, balki ichki, ruhiy va g'oyaviy tuzilmasini ham o'zgartiruvchi ijtimoiy voqelik sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu jarayon, M.J. Toshboboevning fikricha, "inson tafakkurining kognitiv imkoniyatlarini kengaytirish bilan birga, axborotning

⁴ Степанова О.А. Формирование информационной культуры у студентов: на основе культурологического подхода. – Москва, 2007. – С. 22

⁵ Куйliyev B.T. Global axborot makonida jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilishning ma'naviy-siyosiy texnologiyalari. – Toshkent, 2025. – B. 7-10.

o‘zini ijtimoiy hodisa sifatida qayta talqin qilish zaruratini tug‘diradi”⁶. Bu fikr ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan axborotni nafaqat bilim tarqatuvchi vosita, balki ijtimoiy mavjudlikning yangi shakli sifatida talqin qilish zarurligini ko‘rsatadi. Biroq, M.J. Toshboboev axborotning inson tafakkuridagi ontologik o‘zgarishlarini yetarli tahlil qilmagan. Fikrimizcha, axborotning tabiati — bu “bilim”ning emas, balki ta’sirning metafizik shaklidir. Inson endi axborotdan foydalanmaydi, balki unga qaram bo‘ladi. Shu jihatdan, axborot ijtimoiy munosabatlarning subyektivlashtiruvchi kuchiga aylanadi. A.T. Turg‘unov axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining yoshlar tafakkuriga ta’sirini chuqur o‘rganib, “axborot jarayonlari inson tafakkurining texnologik refleksi sifatida yangi madaniyatni — mediamadaniyatni yaratdi” deya ta’kidlaydi. U mediamadaniyatni ijtimoiy tizimning uzviy elementi sifatida ko‘radi. Biroq bu qarashda axborotning axloqiy oqimlari chetda qolgan: mediamadaniyat — faqat kommunikatsion kompetensiya emas, balki axborotning axloqiy filtri hamdir.

O.A.Xudoynazarov axborot xavfsizligini jamiyat ma’naviy mustahkamligining falsafiy ko‘rsatkichi sifatida talqin qiladi. U yozadi: “Axborot urushlarining ma’naviy zararlarini insoniyat uzoq yillar davomida tiklay olmaydi; bu zarar raqamlar bilan o‘lchanmaydi, chunki u inson ruhiyati va ma’naviy qadriyatlarini yemiradi”⁷. Bu fikr nihoyatda dolzarb, chunki axborot endi tahdidni nafaqat tashqaridan, balki ichkaridan, ong darajasidan kiritadi. U ichki inqiroz — ma’naviy entropiyani keltirib chiqaradi. Shu nuqtai nazardan, O.A. Xudoynazarovning pozitsiyasi “ma’naviy immunitet” tushunchasini falsafiy kategoriya darajasiga ko‘taradi. Biroq, bizningcha, u tahdidlarning kapitalistik negizini to‘liq ochib bermaydi: bugungi axborot — iqtisodiy va mafkuraviy tovar sifatida jamiyatning iste’mol ongini boshqaruvchi kuchdir. Bu nuqtai nazardan, “axborot xavfsizligi” nafaqat texnik, balki ideologik refleksiya tizimi sifatida o‘rganilishi kerak. F.L. Usmonov axborot erkinligi konsepsiyasini demokratik jamiyatning ijtimoiy-falsafiy tayanchi sifatida asoslab, shunday yozadi: “Axborot erkinligi inson tafakkurining ijtimoiy mas’uliyat bilan uyg‘unligidan kelib chiqadigan

⁶ M.J. Toshboboev. Axborotlashgan jamiyatda sun’iy intellektni rivojlantirishning epistemologik xususiyatlari. – Samarqand, 2022. – B. 8-10.

⁷ O.A. Xudoynazarov. Yangi O‘zbekistonda axborot xavfsizligini ta’minlashning ma’naviy-axloqiy omillari. – Toshkent, 2022. – B. 5-7.

huquqiy va madaniy hodisadir”⁸. Bu g‘oya Habermasning kommunikativ harakat nazariyasiga yaqin: axborot faqat ochiq muloqot makonida haqiqiy qiymat kasb etadi.

A.A. Lutfullayev axborot maydonining globallashuvi natijasida yuzaga kelayotgan ma’naviy begonalashuv muammosiga urg‘u beradi. Unga ko‘ra, “axborot tahdidlari tashqi agressiya emas, balki ichki identitet inqirozidir”. Bu fikrning falsafiy asosi Hegelning “begonalashuv dialektikasi”ga borib taqaladi: inson yaratgan axborot tizimi o‘z ijodkoriga qarshi mustaqil kuch sifatida chiqadi. Bu yerda A.A. Lutfullayev axborotning avtonom tabiatini to‘g‘ri belgilaydi, biroq uning sotsiologik oqibatlarini — yoshlar tafakkurida vujudga kelayotgan “virtual men” hodisasini chetlab o‘tadi. Bizningcha, bu inqirozning ildizi texnologik emas, eksistensialdir: inson o‘z ma’naviy o‘zligini axborot “maskalari” ichida yo‘qotmoqda.

Xulosa qilganda, axborot tahdidlari masalasi esa ijtimoiy-falsafiy tahlilda eng chuqur ma’noga ega bo‘lgan jihatdir. Axborot tahdidlari faqat texnologik yoki siyosiy hodisa sifatida emas, balki ijtimoiy ong va ma’naviyatning ontologik tuzilishiga ta’sir qiluvchi fenomen sifatida namoyon bo‘ladi. Bu tahdidlar insonni axborot manipulyatsiyasi, soxta identitetlar, virtual qaramlik va ma’naviy entropiya holatiga olib keladi. Falsafiy talqinda bunday jarayon “insonning axborot mavjudligi inqirozi” sifatida izohlanadi — ya’ni inson o‘zining axborot makonidagi mavjudligini ongli boshqarish qobiliyatini yo‘qota boshlaydi. Shu sababli, yoshlar axborot madaniyatini shakllantirishda axborot tahdidlariga qarshi turuvchi ma’naviy immunitet, axborot etikasi va ijtimoiy refleksiya mexanizmlarini mustahkamlash strategik zarurat sifatida qaraladi. Ushbu modelning muvaffaqiyati esa jamiyatning axborot madaniyati darajasi, ma’naviy qadriyatlar tizimi va ijtimoiy refleksiya kuchiga bog‘liqdir. Shu bois, axborotlashgan jamiyat sharoitida yoshlar axborot madaniyatini rivojlantirish — bu ijtimoiy taraqqiyotning ma’naviy mezoni, barqarorlik va milliy o‘zlikni saqlashning falsafiy kafolati sifatida talqin etilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

⁸ F.L. Usmonov. O‘zbekistonda demokratik islohotlarning yangi bosqichida axborot erkinligini ta’minlashning ijtimoiy-falsafiy asoslari. – Toshkent, 2022. – B. 9-10.

1. Костина А.В. Социальные возможности массовой культуры: особенности проявления в информационном обществе. – Москва: Издательство «Стереотип», 2021. – 254 с.
2. Зыкова И.В. Культура как информационная система: духовные, ментальные и символические аспекты. – Москва, 2016. – 368 с.
3. Емелин В.А. Идентичность в информационном обществе. – Москва, 2018. – 360 с.
4. Степанова О.А. Формирование информационной культуры у студентов: на основе культурологического подхода. – Москва, 2007. – С. 22
5. Kuyliyev B.T. Global axborot makonida jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilishning ma'naviy-siyosiy texnologiyalari. – Toshkent, 2025. – B. 7-10.
6. Toshboboyev M.J. Axborotlashgan jamiyatda sun'iy intellektni rivojlantirishning epistemologik xususiyatlari. – Samarqand, 2022. – B. 8-10.
7. Xudoynazarov O.A. Yangi O'zbekistonda axborot xavfsizligini ta'minlashning ma'naviy-axloqiy omillari. – Toshkent, 2022. – B. 5-7.
8. Usmonov F.L. O'zbekistonda demokratik islohotlarning yangi bosqichida axborot erkinligini ta'minlashning ijtimoiy-falsafiy asoslari. – Toshkent, 2022. – B. 9-10.

